

KNOWLEDGE ABOUT THE LINGUISTIC PERSONALITY OF THE AUTHOR

Yafyasova Elvira Shavkatovna

elviraafasova590@gmail.com

Master's degree student

Uzbekistan State World Languages University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19413837>

ARTICLE INFO

Received: 25th March 2026

Accepted: 30th March 2026

Online: 31st March 2026

KEYWORDS

Linguistic personality,
literary text, authorial
modality, stylistic devices,
convergence, authorial
reflection, intertextuality,
poetic details.

ABSTRACT

The article examines the concept of the author's linguistic personality in a literary text. It analyzes the main means of its representation, including authorial reflection, the convergence of stylistic devices, epigraph, and poetic details. Special attention is paid to the cognitive and pragmatic functions of authorial reflection as a key element in shaping the author's conceptual worldview. Based on the works of George Orwell, Charles Dickens, F. Scott Fitzgerald, and Harper Lee, the study demonstrates how linguistic means convey authorial modality and evaluative attitude toward reality. It is concluded that the author's linguistic personality is realized through a system of interconnected textual elements that reflect the author's worldview and value system.

ЗНАНИЯ О ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТЬ АВТОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Яфясова Эльвира Шавкатовна

elviraafasova590@gmail.com

Магистр

Узбекский государственный университет мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19413837>

ARTICLE INFO

Received: 25th March 2026

Accepted: 30th March 2026

Online: 31st March 2026

KEYWORDS

Языковая личность,
художественный текст,
авторская модальность,
стилистические приёмы,
конвергенция, авторское
размышление,
интертекстуальность,
поэтические детали.

ABSTRACT

В статье рассматривается проблема языковой личности автора в художественном тексте. Анализируются основные способы её репрезентации, включая авторское размышление, конвергенцию стилистических приёмов, эпиграф и поэтические детали. Особое внимание уделяется когнитивным и прагматическим функциям авторского размышления как ключевого элемента формирования концептуальной картины мира. На материале произведений Джорджа Оруэлла, Чарльза Диккенса, Ф. Скотта Фицджеральда и Харпер Ли показано, как языковые средства позволяют

выразить авторскую модальность и оценочное отношение к действительности. Делается вывод о том, что языковая личность автора реализуется через систему взаимосвязанных текстовых элементов, обеспечивающих передачу его мировоззрения и ценностных установок.

BADIIY MATNDA MUALLIFNING LINGVISTIK SHAXSIYATI HAQIDAGI BILIMLAR

Yafyasova Elvira Shavkatovna

elviraafasova590@gmail.com

Magistr

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19413837>

ARTICLE INFO

Received: 25th March 2026

Accepted: 30th March 2026

Online: 31st March 2026

KEYWORDS

Lingvistik shaxsiyat, badiiy matn, muallif modalligi, stilistik usullar, konvergentsiya, muallif mulohazasi, intertekstualik, poetik detallar.

ABSTRACT

Maqolada badiiy matnda muallifning lingvistik shaxsiyati masalasi ko'rib chiqiladi. Uning ifodalanish vositalari, jumladan muallif mulohazasi, stilistik usullar konvergentsiyasi, epigraf hamda poetik detallar tahlil qilinadi. Ayniqsa, muallif mulohazasining kognitiv va pragmatik funksiyalari muallifning konseptual dunyoqarashini shakllantirishdagi asosiy omil sifatida yoritiladi. Jorj Oruell, Charlz Dikens, Frensis Skott Fitsjerald va Harper Li asarlari misolida til vositalari orqali muallifning modalligi va baholovchi munosabati qanday ifodalanishi ko'rsatiladi. Xulosa sifatida, muallifning lingvistik shaxsiyati o'zaro bog'liq matn elementlari tizimi orqali namoyon bo'lishi ta'kidlanadi.

Под языковой личностью в современной лингвистике понимается совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие речевых произведений, различающихся степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, а также целевой направленностью [Караулов Ю.Н, 1987]. Языковая личность автора в художественном тексте проявляется через систему языковых средств,

посредством которых автор передаёт своё мировоззрение, ценности и индивидуальный стиль. Художественный текст представляет собой не только описание событий и образов, но и отражение внутреннего мира автора, его культурного и когнитивного опыта. В данном контексте он может рассматриваться как форма выражения авторского сознания и как результат сложного взаимодействия между автором и читателем, что соотносится с диалогической природой текста,

подчёркнутой в работах М Бахтина [1979]. В структуре художественного текста особое место занимает авторское размышление, которое выступает одним из ключевых средств репрезентации языковой личности автора. Именно через него автор не только передаёт информацию, но и формирует определённое отношение к изображаемой действительности. Как отмечает Н.Болотнова, авторское размышление реализует основные функции художественного текста, включая когнитивную, прагматическую и эстетическую [2009]. С этой точки зрения авторское размышление можно рассматривать как механизм формирования концептуальной картины мира автора, который направляет процесс интерпретации текста читателем. В рамках когнитивного подхода, представленного в исследованиях Ашуровой Д.У и Галиевой М.Р, художественный текст трактуется как способ репрезентации знаний и концептов, отражающих индивидуальное мировосприятие автора [2016].

Далее рассмотрим вербализацию языковой личности автора на примере работы Джорджа Оруэлла. В романе «1984» Джорджа Оруэлла авторское размышление реализуется через внутренний монолог главного героя. Высказывание «Freedom is the freedom to say that two plus two make four» приобретает афористичный характер и выражает идею свободы как способности к объективному восприятию реальности. Таким

образом, авторская модальность проявляется в критике тоталитарного общества, подавляющего индивидуальное мышление.

Наряду с авторским размышлением важную роль играет конвергенция стилистических приёмов, позволяющая выявить оценочное отношение автора к изображаемой действительности. Особенно показательной является их конвергенция, при которой в одном фрагменте текста взаимодействуют несколько выразительных средств, формируя сложный художественный образ. Показательным в этом отношении является описание Лондона в романе Bleak House Charles Dickens:

“Fog everywhere. Fog up the river... fog on the Essex marshes... fog creeping into the cabooses... fog hovering in the rigging of great ships...”

Данный фрагмент демонстрирует конвергенцию нескольких стилистических приёмов. **Метафора** («fog» как символ социальной и моральной неопределённости), которая переносит физическое явление в сферу абстрактных понятий. **Олицетворение** («fog creeping», «fog hovering»), придающее туману свойства живого существа. Многократное повторение слова «fog» формирует эффект его всеприсутствия и создаёт ощущение замкнутого, подавляющего пространства, в котором исчезают чёткие границы. Тем самым формируя градацию, усиливая напряжение за счёт расширения пространства

действия тумана — от реки до кораблей. Также можно отметить метонимию («the river», «the marshes», «the ships»), где географические объекты репрезентируют социальную реальность Англии.

Таким образом, конвергенция стилистических приёмов позволяет автору не только создать яркий художественный образ, но и выразить критическое отношение к социальной системе. Туман становится символом хаоса, несправедливости и бюрократической запутанности общества, что отражает авторскую модальность и его негативную оценку действительности.

Такое взаимодействие различных стилистических средств позволяет автору не только создать выразительный художественный образ, но и передать собственное критическое отношение к обществу, в котором господствуют хаос, неясность и несправедливость.

Эпиграф как элемент интертекстуальности также играет важную роль в раскрытии авторской позиции. В романе Ф. Скотта Фицджеральда «The Great Gatsby» эпиграф задаёт тему иллюзорности успеха и стремления к признанию. Он формирует ожидания читателя, которые в дальнейшем

переосмысливаются, раскрывая искусственность образа главного героя.

Особую роль играют поэтические детали, функционирующие на поверхностном и глубинном уровнях. В романе Харпер Ли «To Kill a Mockingbird» образ пересмешника выступает символом невинности. Через этот образ автор выражает своё отношение к несправедливости и формирует моральную основу произведения.

Таким образом, языковая личность автора раскрывается через взаимодействие различных элементов текста. Авторское размышление, стилистические приёмы, эпиграф и поэтические детали образуют единую систему, позволяющую передать авторскую концепцию мира.

В заключение следует отметить, что анализ языковой личности автора позволяет глубже понять художественный текст, выявить скрытые смыслы и определить ценностные ориентиры автора. Художественное произведение выступает как пространство диалога между автором и читателем, где язык становится основным инструментом передачи смысла и эмоций.

References:

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – С. 38.
2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. – Томск: Изд-во ТГУ, 2009. – С. 112.
3. Ашурова Д.У., Галлиева М.Р. Text linguistics. – Ташкент, 2016. – С. 64.
4. Михаил Михайлович Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 7–10.

5. Виктор Владимирович Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.: Наука, 1980. – С. 121–135.
6. Теун Адрианус ван Дейк Т.А. Discourse and Context. – Cambridge: CUP, 2008. – р. 72–85.
7. Piaget, J. (1929). The child's conception of the world. London: Routledge & Kegan Paul.